

SOCIAL SCIENCES

НАУКОМЕТРИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Куліш Ю.О.

*Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ
завідувачка сектору бібліометрії та наукометрії
Наукової бібліотеки*

SCIENTOMETRIC TOOLKITS OF THE UNIVERSITY LIBRARY IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

Kulich Y.

*Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv
Head Bibliometric and Scientometric Sector,
Scientific Library*

АНОТАЦІЯ

Мета статті – проаналізувати наукометричні інструменти, які використовуються університетською бібліотекою для оцінки наукових досліджень професорсько-викладацького складу закладу вищої освіти. Методологія дослідження передбачає застосування структурного та інституційного підходів до трактування наукової комунікації в університеті як сукупності видів та форм професійного спілкування в науково-освітній установі, передачі інформації від однієї групи до іншої, що характеризує соціальні особливості формальної та неформальної інтеракції учених в рамках певного закладу або поза ним. Також у статті використані аналітичний метод та метод систематизації матеріалу під час розгляду наукометричних інструментів, що використовуються для виконання завдань інтеграції публікаційної стратегії та напрямів публікаційної активності у відповідні інформаційні потоки. Наукова новизна. У статті вперше розглянуто наукометричні інструменти в якості арсеналу університетської бібліотеки як суб'єкта та провайдера в системі наукових комунікацій. Висновки. Наголошено, що академічна бібліотека та її працівники відіграють важливу роль в інформаційному обслуговуванні університетської науки, зокрема електронний інституційний репозитарій дозволяє забезпечити відкритість та оперативну доступність наукових досліджень, а вільний доступ до наукової інформації впливає на рейтинг університету та самих учених. Доведено, що поряд з управлінням і куруванням наукових даних, підтримкою електронних публікацій, супроводом репозитаріїв відкритого доступу, її працівники фахово оперують наукометричним інструментарієм (підрахунок кількості публікацій та цитувань, оцінка за рівнем журналів, індекси цитування та ін.) в рейтингових системах вищої освіти, що дозволяє прораховувати та порівнювати показники наукової результативності закладів вищої освіти згідно їхньої публікаційної активності.

ABSTRACT

The purpose of the article is to analyze the scientometric toolkits that are applied by the university library for the evaluation of scientific research of the teaching staff of the higher education establishment. Methodology of the research predicts the application of structural and institutional approaches to the scientific communication interpretation at the university as the totality of the professional communication's types and kinds in the scientific-educational establishment, the transformation of the information from one group to another that characterizes social peculiarities of formal and non-formal interaction of the researchers in the frames of certain establishment or outside of it. Also in the article, an analytical method and a method of systematization of the material during the consideration of the scientometric toolkits were used for making tasks of the publication strategy integration and directions of publicity activity in the relevant information streams. Scientific novelty. In the article, for the first time, was considered the scientometric toolkits as an arsenal of the university library as a subject and provider in the system of scientific communications. Conclusions. It was emphasized that the academic library and its staff play an important role in the informative service of the university science, especially, the electronic institutional repository allows to provide openness and operational availability to any scientific research and free access to the scientific information influences the university rating and scientists themselves. It was proved that both with the management and curation of scientific data, support of electronic publications, accompaniment of open access repositories, its workers professionally use scientometric tools (counting the number of publications and citations, evaluation by journal level, citation indices, etc.) in higher education ranking systems, which allows calculating and comparing indicators of the scientific performance of higher education establishments according to their publication activity.

Ключові слова: наукові комунікації, університетська бібліотека, наукометрія, бібліометрія, публікаційна активність.

Keywords: scientific communications, university library, scientometrics, bibliometrics, publication activity.

Постановка проблеми. Станом на сьогодні одним із потужних факторів удосконалення професійної підготовки та конкурентоспроможності майбутніх спеціалістів у зарубіжних та українських закладах вищої освіти є науково-дослідна робота, яка сприяє не лише зростанню інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького складу, але й поглибленню наукових інтересів вчених і розвитку наукових шкіл та напрямків. Наукові або університетські бібліотеки відіграють у цих процесах важливу роль, адже їхні фахівці володіють необхідними знаннями та наукометричними інструментами, що застосовуються для вбудовування публікаційної стратегії та напряму публікаційної активності у відповідні інформаційні потоки. Зазначений інструментарій, до складу якого входять індекси цитування, оцінка за рівнем журналів, підрахунок кількості публікацій та цитувань та ін., використовується в рейтингових системах вищої освіти, оскільки більшість провідних університетів та дослідницьких інститутів індексуються в міжнародних базах цитування, що дозволяють вираховувати та порівнювати показники наукової результативності інституції з огляду на критерії їхньої публікаційної активності. У зв'язку з цим, значення та роль бібліотеки в інформаційному обслуговуванні університетської науки важко переоцінити, а електронний інституційний репозитарій забезпечує відкритість та оперативний доступ до наукових досліджень, тоді як вільний доступ до наукової інформації впливає на рейтинг учених та університету. Йдеться не про якісно нові функції університетської бібліотеки, а про вагомі вищеозначені аспекти її інформаційної та комунікаційної функцій, що актуалізує дане дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Впродовж останніх десяти років з'явилося чимало робіт зарубіжних і українських вчених, присвячених різним аспектам використання наукометрії та бібліометрії академічними бібліотеками у своїй роботі, зокрема, для підвищення публікаційної активності науково-освітніх організацій, журналів та конференцій. Особливо необхідно відзначити роботи В. Біловус [1], О. Бичко [2], В. Коваленко [3], С. Назаровця, Х. Тейшейри да Сілви та М. Назаровця [14], Ф. Острьома і Дж. Ганссона [6], С. Петерсон [17], П. Яксо [15] та ін.

Метою статті є аналіз наукометричних інструментів, які застосовуються університетською бібліотекою для оцінки наукових досліджень професорсько-викладацького складу закладу вищої освіти.

Методи дослідження. У статті застосовано структурний та інституційний підходи до трактування наукової комунікації в університеті як сукупності видів та форм професійного спілкування в науково-освітній установі, а також передачі інформації від однієї групи до іншої, як складової інформаційного суспільства та соціології науки, що характеризує соціальні особливості формальної та неформальної інтеракції учених в рамках певного закладу або поза ним. Також у статті використані

аналітичний метод та метод систематизації матеріалу під час розгляду наукометричних інструментів, що використовуються для виконання завдань інтеграції публікаційної стратегії та напрямів публікаційної активності у відповідні інформаційні потоки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наукова комунікація створює умови для ефективних наукових контактів та формує цілісне сприйняття науки у соціальному контексті та університетському середовищі. У XXI ст. професійна діяльність вченого неможлива без міжнародної наукової комунікації, котра буває формальною та неформальною. Формальна здійснюється здебільш у письмовій, а також і в усній формі, за встановленими науковому товаристві правилами та документально фіксується (наукові статті, монографії та інші публікації, включаючи їх електронні варіанти). Видами неформальної комунікації у науці є розмови вчених у кулуарах наукових інститутів, електронне листування, блоги та інші форми комп'ютерного спілкування, включаючи відеоконференції. Завдяки сучасним технологіям, інформаційно-бібліографічне середовище та забезпечення бібліотек є найвищим рівнем інтеграції міжнародних зв'язків, що істотно сприяє створенню єдиного світового інформаційного простору.

Підвищення швидкості обміну результатами досліджень змістило акцент публікаційної активності наукових інститутів та університетів з книг на журнали та матеріали конференцій. Паралельно з цим виникла потреба в інструментах для оцінки та управління публікаційною активністю наукових організацій, під якою розуміється як кількісний результат (кількість статей, цитувань тощо), так і узагальнений результат, що враховує публікації різного якісного рівня життя та їх цитування, яке може здійснюватися з певними коефіцієнтами. Подібні підходи до формулювання публікаційної активності, у різних варіантах, присутні у численних міжнародних рейтингових системах.

У 1961 р. Юджином Гарфілдом в Інституті наукової інформації (Institute for Scientific Information, ISI) створена система Web of Science (WoS) – індекс цитування наукових статей. До 2004 р. база цитування ISI була єдиним джерелом даних для інформаційних досліджень. У 1992 р. вона була придбана корпорацією Thomson і поділена на три різні комерційні продукти: Індекс цитування науки (Science Citation Index, SCI), Індекс цитування соціальних наук (Social Sciences Citation Index, SSCI) та Індекс цитування в галузі мистецтва та гуманітарних наук (Arts & Humanities Citation Index, AHCI). Згодом усі зазначені продукти об'єднали в платформу під назвою Web of Science (WoS), яка включає бібліографічну інформацію про поточні публікації та відомості про їх авторів, посилання, зазначені в цих роботах, дозволяючи здійснити пошук інформації, визначити зв'язки між публікаціями та проаналізувати динаміку розвитку досліджень [10]. Ґрунтовані на цьому принципі наукометричні показники дозволяють оцінити внесок окремих науков-

ців, дослідницьких груп, відділів, установ, наукових журналів та національних наукових систем у розвиток достовірних наукових знань. Цей та інші наукометричні інструменти використовуються переважно в рейтингових системах вищої освіти, оскільки більшість провідних університетів та наукових інститутів індексуються в міжнародних базах цитування, що дозволяють розраховувати та порівнювати показники наукової результативності організацій з критерієм їх публікаційної активності.

Розвиток мережі Інтернет та цифрових технологій впливає на появу нових форм та видів наукових комунікацій. Скорочується час проведення дослідження до публікації результатів. Робота науковців та наукових організацій переходить в онлайн середовище. В останні роки у професійних комунікаціях вчені все частіше послуговуються різними соціальними медіа, на кшталт блогів (Twitter), соціальних мереж (Facebook, Google+ та ін), онлайн-платформ для роботи з бібліографічними даними (CiteULike, Mendeley, Zotero) та ін. Зростає потреба вчених в оперативній та своєчасній експертизі швидко популяризувала кілька міжнародних наукових соціальних мереж: Academia.edu, що об'єднує більше п'яти мільйонів учасників та використовується науковцями для публікації наукових статей; сайт Nature Network (<http://network.nature.com>), що базується на основі наукового журналу Nature (<http://www.nature.com/nature/index.html>), міжнародна платформа для створення та підтримки наукових блогів – Research Blogging (<http://researchblogging.org>). Серед суттєвих особливостей сучасного інформаційного середовища наукової комунікації також є формування системи ідентифікації авторів та об'єктів (ResearcherID – WoS; Author Identifier – Scopus, DOI, ORCID).

Покажчики цитування літератури, як ефективні інструменти бібліографічного інформаційного пошуку та унікальні засоби наукометричних досліджень, дозволяють оцінити внесок окремих науковців та держав у світову науку, визначити взаємозв'язки між конкретними дослідженнями (публікаціями) та науковими дисциплінами, виявити найактивніші точки зростання в науці [11]. Сьогодні у світовій науці кількість наукових публікацій вченого та посилань на них є основним показником продуктивності, а також основою для атестації рівня професійної кваліфікації, присвоєння вчених ступенів та звань, присудження премій, встановлення розмірів оплати праці у науковій чи освітній установі. У зв'язку з цим особливу увагу звертають на етичні аспекти наукової публікації та співавторства. Попри те, що якісний рівень та значущість наукової роботи оцінюється за кількісним показником індексу цитування наукових статей, мають місце випадки фальсифікації наукометричних показників. З огляду на це, у світі та в Україні працюють спеціальні комп'ютерні програми для перевірки наявності плагіату в публікації (Cognitive Text Analyzer, Plagiarism-Detector Personal, Double Content Finder (DC Finder), Viper, Unplag та ін.) [5].

Враховуючи те, що на перший план висувуються завдання формування єдиного науково-освітнього простору та організації систем інтеграції науково-освітньої інформації у світовий інформаційний простір, академічні бібліотеки прагнуть зайняти більш активну позицію та виступають активними партнерами на всіх стадіях життєвого циклу наукового дослідження: від надання доступу до колекцій документів до публікації, аналізу та оцінки результатів досліджень. З-поміж пріоритетних напрямків діяльності університетських бібліотек потрібно виокремити: управління науковими даними, створення та супровід репозиторіїв відкритого доступу, інформетрія (наукометрія, бібліометрія, вебометрія, альтметрія), курування наукових даних, служби підтримки електронних публікацій та ін. [4].

Бібліотека також може бути провайдером у системі наукових комунікацій, адже значення електронного інституційного репозитарію в інформаційному обслуговуванні університетської науки величезне: він дозволяє забезпечити відкритість та оперативну доступність наукових досліджень, а вільний доступ до наукової інформації впливає на рейтинг університету та самих учених. Заклади вищої освіти у кооперації з бібліотеками активно освоюють нові функції, раніше доступні лише видавництвам. Згадаймо відомий приклад, коли в університеті Відня (Австрія) у 2008 р. було створено бібліометричний відділ (Bibliometrics Department) у складі бібліотеки та служби архіву, серед функцій якого проведення бібліометричних досліджень, збирання, структурування, координація та інтерпретація бібліометричних даних, організація консультацій для відділів та штату університету, проведення досліджень наукової продуктивності, національної та міжнародної співпраці, розробка та підтримка спеціалізованого web-сайту (див. <http://bibliometrie.univie.ac.at>). Важливо, що бібліометричний аналіз публікацій вчених мають проводити кваліфіковані фахівці, для яких ця діяльність є фаховою, тобто працівники університетських бібліотек.

Станом на сьогодні аналіз цитування є найціннішим інструментом у дослідженнях, присвячених питанням, пов'язаним із академічною системою. Застосування системи національних індексів цитування дозволяє оцінювати тенденцію виходу публікацій в одній країні, досліджуючи класифікацію авторів на внутрішньому рівні (тобто роботу в установах, які розташовані в самій країні) та іноземних (активних в інших країнах). Як тільки наукові документи стають більш доступними в електронному форматі, їх використання як джерела в аналізі цитування неухильно зростає. За останні три десятиліття аналіз цитування перетворився на наукову галузь – наукометрію, яка тепер має власне товариство – International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI, <http://www.issi-society.info>) та науковий журнал Scientometrics, що видається з 1978 р.

З появою комерційно доступних індексів цитування значення останнього у професійному житті вчених впродовж останніх двох десятиліть набуло нового виміру. Індексация цитування ґрунтується на розгляді цитат як одиниць. Сума цих одиниць визначає обсяг внеску людини або групи у зростання знань у певній галузі. Оглядові статті цитують частіше, проте це не завжди підвищує імпаکت-фактор журналу. Випадок з відомою статтею О. Лорупі «Protein measurement with the Folin Phenol reagent», опублікована в журналі «Biological Chemistry» в 1951 р., яка була визнана найбільш цитованою роботою (300 тис. посилань), але, на його ж переконання, вона не є найважливішою роботою. Заперечення щодо застосування імпакт-факторів пов'язані і з системою класифікації журналів.

Восени 2004 р. запрацювала база даних цитування Scopus, націлена на конкуренцію з WoS, а 18 листопада того ж року Google випустив бета-версію Google Scholar (GS) [16]. Йдеться про веб-сервіс, що використовує автоматичні методи (web-сканери) для отримання інформації (автор, заголовок тощо) з електронних файлів, які виглядають як наукові публікації на сайтах видавців, на сайтах конференцій, окремих сторінках вчених тощо [7]. Якщо GS – це безкоштовний сервіс, що індексує матеріал, який оцінюється як науковий завдяки автоматичній перевірці формату (<http://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html#overview>), то WoS і Scopus вимагають підписки та вибірково індексують вміст бази даних. Найбільший недолік WoS полягає у вибірково включенні джерел. Натомість GS стикається з протилежною проблемою – неякісні метадані і функції пошуку, які призводять до слабкого охоплення наукової літератури, де охоплення визначається як частка дослідницьких продуктів, представлених в базі даних щодо всіх продуктів, котрі розглядаються. Також GS допускає маніпуляції з цитуванням [9].

Проблема неоднозначності ідентифікації вченого була вирішена шляхом прийняття унікального та постійного ідентифікатора для кожного дослідника – The Open Researcher and Contributor ID (ORCID). Це непатентований 16-значний код, до складу якого входять літери та цифри, що надається на запит компанією ORCID Inc., заснованою в 2011 р. для створення та ведення реєстру відкритого доступу постійних унікальних ідентифікаторів окремих дослідників. ORCID – відкритий та прозорий механізм зв'язку з іншими схемами ідентифікації та об'єктами досліджень: публікації, гранти та патенти (www.orcid.org) [8].

Важливо відмітити ще цифрові архіви та веб-сайти. Вони пропонують відкритий чи платний доступ, а їхню відвідуваність можна контролювати та аналізувати, зокрема шляхом збирання та аналізу даних про завантаження документів, визначених веб-сервером. Дані про завантаження з архіву можуть бути зіставлені з даними цитат, запозиченими з архіву, або з індексів цитування. Цікавий аналіз взаємозв'язку між цитуваннями та завантаженнями свого часу був проведений на основі Citebase з урахуванням результатів із проєкту Open Citation

Project, що індексують документи, збережені в ArXiv [13].

Генк Ф. Моед провів тематичне дослідження, в якому намагався з'ясувати, як кількість публікацій у журналі Tetrahedron Letters, що входить до електронного архіву ScienceDirect (сховище даних Elsevier, яке забезпечує доступ до більш ніж 1600 рецензованих академічних журналів) статистично пов'язане з кількістю цитувань в журналах, оброблених для індексів цитування ISI. Дослідник виявив слабку кореляцію рангів Спірмена між завантаженнями впродовж перших трьох місяців і цитатами впродовж перших двох років після публікації (0,11). Генк Ф. Моед припустив, що кількість завантажених файлів і отриманих посилань відображає різні концепції. Завантаження та цитати мають відношення до різних етапів накопичення та обробки наукової інформації, тому основні фактори, що зумовлюють відмінності у завантаженнях серед окремих статей, відрізняються від тих, які впливають на цитування. Як і раніше відкритим залишається питання про те, чи можуть бути показники вагомості статей засновані на кількості завантажених цифрових архівів.

В рамках web-метрики чи кіберметрики для вивчення змісту web-структур посилань і пошукових систем бібліотечними фахівцями активно застосовуються інформаційні та бібліометричні методології. Зв'язки між web-сторінками розглядають аналогічно до наукових статей, а вхідні та вихідні посилання аналогічно цитатам та посиланням відповідно. Розраховують фактори впливу веб-сайтів та досліджують мотивації посилань. Кількість посилань на веб-сайти академічного вченого чи університету порівнюють із бібліометричними метриками. Впродовж останніх десятиліть було створено декілька важливих баз даних наукової літератури, які включають цитовані посилання індексованих документів та інструменти пошуку посилань. Наприклад, база даних ArXiv, заснована Полом Гінспаргом в 1991 р., чи база даних Spires HEP. ResearchIndex (або CiteSeer), заснована Стівом Лоруренсом з NEC Research, є повнотекстовим архівом, що охоплює комп'ютерні науки. Нещодавно Chemical Abstracts (CAS) суттєво покращив можливість онлайн-пошуку посилань.

Поряд з Google Scholar, що дозволяє користувачам знаходити наукові документи, які публікують академічні видання, професійні спільноти, сховища університетів, а також наукові статті, доступні в Інтернеті, відзначимо ще безкоштовний онлайн-портал SCImago journal & country rank (SCImago), що включає журнали та бібліометричні показники, розроблені на основі даних бази даних Scopus. Портал підтримується іспанською компанією SCImago Lab (SRG S.L.), назва якої походить від алгоритму SCImago Journal Rank (SJR), котрий був розроблений дослідницькою групою з багатьох іспанських університетів за аналогією з алгоритмом Google PageRank [12]. Цей портал використовується для отримання рейтингу журналу й країни за 27 предметними галузями та 314 предметними

категоріями згідно класифікації в сфері досліджень Scopus.

Висновки. Таким чином, кількість наукових публікацій вченого і посилань на них залишається сьогодні основним мірилом його визнання, показником його продуктивності. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище університету сприяє реалізації нових типів співпраці вчених, видавців та появи нових ролей, пов'язаних з функціями поширення, аналізу та оцінки наукового знання. Вагому роль у цьому відіграє академічна бібліотека, яка займає активну позицію та виступає проактивним партнером на всіх стадіях життєвого циклу наукового дослідження: від надання доступу до колекцій документів до публікації, аналізу та оцінки результатів досліджень. Університетська бібліотека також виступає провайдером у системі наукових комунікацій, адже значення електронного інституційного репозитарію в інформаційному обслуговуванні університетської науки величезне: дозволяє забезпечити відкритість та оперативну доступність наукових досліджень, а вільний доступ до наукової інформації впливає на рейтинг університету та самих учених. Поряд з управлінням і курування наукових даних, підтримкою електронних публікацій, супроводом репозитаріїв відкритого доступу, її працівники фахово оперують наукометричним інструментарієм (підрахунок числа публікацій та цитувань, оцінка за рівнем журналів, індекси цитування та ін.) в рейтингових системах вищої освіти, що дозволяє прораховувати та порівнювати показники наукової результативності закладів вищої освіти згідно їхньої публікаційної активності.

Література

1. Білоус В.С. Наукометрія в університеті: роль та місце бібліотеки. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика, 2018, № 1, С. 15–16.
2. Бичко О. М. Роль бібліотеки у наукометричних дослідженнях університету. Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. Кам'янець-Подільський, 2018. Вип. 5, С. 149–153.
3. Коваленко В. Роль університетської бібліотеки у підтримці наукових досліджень та наукової комунікації. Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі. IV Науково-практична конференція, Харків, НБ ХНМУ, 26-27 жовтня 2021. URL: https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/30082/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_2021.pdf
4. Колесникова Т.О. Сервісні служби сучасної університетської бібліотеки: обслуговування науковців. Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання: міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р., Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків,

2016. URL: <http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/view/3915/602>

5. Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузева, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. Київ : УБА, 2016. Електрон. вид. 1 електрон. опт. диск (CDROM). 36 с. URL: <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12843/1/Savenkova1.pdf>
6. Åström F., Hansson J. How implementation of bibliometric practice affects the role of academic libraries. *Journal of Librarianship and Information Science*, (2013), 45(4), pp. 316–322.
7. Bar-Ilan J. Informetrics at the beginning of the 21th century : a review. *Journal of Informetrics*, 2008, № 2, pp. 1–52.
8. Cals J. W., Kotz D. Researcher identification: the right needle in the haystack. *The Lancet*, 2008, № 371, pp. 2152–2153.
9. Delgado-López-Cózar E., Robinson-Garcia N., Torres-Salinas D. The Google scholar experiment: how to index false papers and manipulate bibliometric indicators. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2014, № 65, pp. 446–454.
10. Garfield E., Blaise C., Barsky Atkins H. *The Web of Knowledge: A Festschrift in Honor of Eugene Garfield*. Medford, N.J.: Information Today, 2000.
11. Garfield E. The evolution of the Science Citation Index. *Contributions to science*, 2009, №5 (1), pp. 63–70.
12. Gonzalez-Pereira, B., Guerrero-Bote V. P., de Moya-Anegyn F. A new approach to the metric of journals' scientific prestige: the SJR indicator. *Journal of Informetrics*, 2010, № 4, pp. 379–391.
13. Harnad S. Brody T., Vallieres F., Carr L., Hitchcock S., Gingras Y., Oppenheim C., Stamerjohanns H., Hilf E., Harnad S. The access/impact problem and the green and gold roads to open access. *Serial Review*, 2004, № 30, pp. 310–314.
14. Nazarovets S., da Silva J. A. T., Nazarovets, M. Challenge of Ukrainian academic librarians in an evolving scholarly publishing landscape. *The Journal of Academic Librarianship*, 2019, Vol. 45, № 1, pp. 9–14.
15. Jacsó P. The plausibility of computing the h-index of scholarly productivity and impact using reference-enhanced databases. *Online Information Review*, 2018, № 32, pp. 266–283.
16. Payne D. Google Scholar welcomed. *The Scientist*, 2004, № 5, pp. 11–23.
17. Petersohn S. Bibliometric Services in Research Evaluation: A New Task Area Strengthening the Jurisdiction of Academic Librarians. *Proceedings of the IATUL Conferences*. Paper 1. URL: <https://docs.lib.purdue.edu/iatul/2014/performance/1>